

Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Produk, Pelayanan, dan Religiusitas terhadap Minat Menabung

Junanda Febrian, Eka Wahyu Hestya Budiando

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, keyakinan, produk, layanan dan religiusitas terhadap niat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat. Dompu. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekat Kabupaten Dompu dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang pernah membuka rekening tabungan di Bank NTB Syariah KCP Pekat. Dompu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Incidental Sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan menggunakan analisis statistik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial variabel pengetahuan, kepercayaan, dan produk terhadap niat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat. Dompu. Sedangkan variabel pelayanan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu. Namun secara simultan kelima variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar nasabah selalu menggunakan bank syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kepercayaan, Produk, Pelayanan, Religiusitas, Minat Menabung, Bank Umum Syariah

Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah berperan dalam menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah seperangkat perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan membiayai kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam (. Prinsip syariah mengacu pada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman untuk memajukan kebaikan dan kemaslahatan umat. Kegiatan yang dilakukan perbankan syariah tidak mengandung unsur riba (*bunga*), tidak melibatkan praktek spekulatif seperti perjudian (*maysir*), menghindari transaksi yang meragukan (*Gharar*), menjauhi hal-hal yang tidak sah (*batal*), dan hanya menunjang bisnis halal.

Melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam, diharapkan bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional untuk dijadikan pilihan. Apalagi bank syariah telah membuktikan ketahanannya terhadap krisis ekonomi. Selain itu, bank syariah hadir sebagai pilihan solusi bagi umat Islam untuk menghindari bunga dan memperkenalkan bagi hasil. Tujuan bank syariah adalah untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui produk tabungan dan pembiayaan yang mereka tawarkan.

Menurut Wijayani (2017) "Meningkatnya permintaan dan minat masyarakat di Indonesia terhadap layanan perbankan syariah mendorong para pelaku bisnis perbankan untuk membuka bank berdasarkan prinsip syariah". Perkembangan ini akan menjadi referensi bagi masyarakat mengenai perbankan syariah, khususnya banyaknya pengetahuan tentang bank syariah yang dapat membangkitkan minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah.

Menurut Kartika et al., (2020) “Minat merupakan motivasi yang kuat bagi individu untuk melakukan tindakan guna mewujudkan tujuan dan cita-cita yang diinginkannya.” Munculnya minat seseorang untuk menggunakan perbankan syariah tentunya timbul dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Setiap masyarakat selalu mengharapkan keuntungan dari dana yang ditabung dan di sisi lain masyarakat tidak ingin kehilangan dananya ke lembaga keuangan. Menurut, sebelum calon nasabah menggunakan jasa perbankan diperlukan satu atau lebih informasi atau pengetahuan tentang suatu bank, agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan. Pengetahuan atau informasi mengenai menabung di perbankan dapat diperoleh dari orang lain, seperti pegawai bank, teman, saudara, keluarga, media cetak, media elektronik, dan lain-lain.

Pentingnya peningkatan jumlah nasabah pada setiap elemen perbankan sangatlah penting khususnya pada perbankan syariah. Semakin banyaknya nasabah maka dapat dikatakan suatu bank berhasil memasarkannya kepada masyarakat. Pada saat melakukan pra penelitian, peneliti memilih salah satu bank syariah yaitu Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu, peneliti melihat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah. Dengan demikian, masyarakat lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. Pekat adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jaraknya sekitar 124 kilometer ke arah barat dari pusat ibu kota Kabupaten Dompu. Desa Pekat merupakan lokasi pusat pemerintahan kecamatan ini. Terletak di kaki Gunung Tambora, Kecamatan Pekat mempunyai wilayah terluas di Kabupaten Dompu dengan kepadatan penduduk yang rendah. Selain itu, jika dilihat dari lokasinya yang hanya terdapat satu bank syariah dan hanya satu bank konvensional, maka besar kemungkinan bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan faktor diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Produk, Pelayanan dan Religiusitas terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu ”.

Kajian Teori

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu perubahan tingkah laku seorang individu yang bersumber dari pengalamannya. Menurut Yasin, Zarlis & Nasution, “Pengetahuan adalah suatu pengetahuan atau pemahaman seseorang yang diperoleh setelah melakukan suatu penelitian terhadap suatu objek tertentu”. Sedangkan menurut Sunyoto, Pengetahuan adalah segala informasi yang dimiliki oleh seorang konsumen atau seseorang mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lain yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut serta informasi yang berkaitan dengan fungsinya sebagai konsumen (Raihana,. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh dan dijadikan tolak ukur seseorang atau pelanggan dalam mengambil keputusan sesuai keinginannya dan sesuai dengan apa yang dipahaminya.

Memercayai

Menurut Khotimah (2018) , kepercayaan merupakan wilayah psikologis yang merupakan kepedulian untuk menerima apa yang didasari oleh harapan akan perilaku baik dari orang lain. Menurut pendapat Akbar dan Parvez dalam Aziz & Hendrasto (2019) yang menyatakan “Memiliki kepercayaan sangat penting dalam memperkuat hubungan yang stabil dan komprehensif antara berbagai pihak yang terlibat dalam interaksi”. Oleh karena itu, penting untuk membangun kepercayaan nasabah yang tinggi sebagai prioritas utama dalam menciptakan kepercayaan

nasabah terhadap bank. Melalui terbangunnya rasa percaya antara bank dengan nasabah memungkinkan terjalinnya hubungan yang kuat dalam bisnis perbankan, dimana bank mempunyai tanggung jawab untuk membangun tingkat kepercayaan yang tinggi pada nasabah agar merasa percaya diri dan aman pada saat menabung di bank.

Produk

Menurut Kotler, Produk adalah segala sesuatu yang berbentuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, organisasi, informasi, dan ide yang ditawarkan pasar kepada pelanggan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Menurut Ascarya dalam Sapta Riani (2019) , Secara umum produk merujuk pada suatu kesatuan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bank syariah menghasilkan produknya atas dasar operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah mempunyai empat fungsi utama, yaitu: (1) Sebagai penerima kepercayaan untuk menginvestasikan dana yang diberikan oleh pemegang rekening investasi atau penyimpan, berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. (2) Sebagai manajer investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai dengan petunjuk investasi yang diinginkan pemilik dana. (3) Sebagai penyedia jasa lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (4) Sebagai pengelola fungsi sosial.

Melayani

Menurut Tjiptono dalam Wandira (2022), menyatakan bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau keinginan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada hakikatnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan. Menurut Putra, dkk, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat keunggulan sehingga kualitas merupakan unsur kebaikan. Menurut Kasmir dalam Wandira (2022), berpendapat bahwa standar keberadaan layanan perbankan sangatlah penting, terutama dalam menghadapi kompleksitas dan pertumbuhan industri perbankan yang semakin meningkat. Oleh karena itu standar penampilan, pelayanan, pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan menguasai produk yang dijual sangatlah penting.

Religiusitas

Menurut Adimarwan dalam Khotimah (2018), Religiusitas merupakan bentuk ekspresi dimensi keagamaan yang dialami secara pribadi oleh individu di dalam hatinya. Religiusitas tersebut mempunyai makna yang tergambar melalui beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalani hidup dengan baik guna mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Religiusitas merupakan wujud dari sistem kepercayaan yang dianut, yang melibatkan penghayatan secara signifikan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam agama (Firmansyah et al., 2019) . Hal ini berdampak pada sikap dan perilaku individu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait berbagai aspek kehidupan (Kristanto, 2022) . Religiusitas merupakan tingkat keterlibatan dan kesetiaan seseorang terhadap agamanya. Seperti diketahui, agama mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap individu (Romdhoni & Ratnasari, 2018) .

Minat Tabungan

Menurut Slameto, minat adalah perasaan lebih menyukai dan rasa ketertarikan terhadap sesuatu atau kegiatan tanpa disuruh. Menurut Rahma, minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian yang besar terhadap suatu benda disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari sehingga pada akhirnya membuktikan lebih banyak tentang benda tersebut. Menurut Sukron

faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu: Fakto dorongan dari dalam diri individu, Faktor motif sosial, Faktor emosi atau perasaan dan Daya Tarik Produksi. Menurut Putra dkk, minat seseorang untuk menabung muncul karena adanya keinginan untuk menikmati produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada tahap munculnya niat, konsumen menyadari bahwa mereka menyukai produk tertentu yang ingin mereka minati.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara acak dengan cara pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat ini (saat penelitian berlangsung) dan menyajikannya apa adanya. Penelitian ini dilakukan di Bank NTB Syariah KCP Pekat yang beralamat di Jl. Lintas Calabai, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat 84260. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah KCP Pekat Bank NTB Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang menjadi nasabah Bank. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian alat yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan menggunakan SPSS 26.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang sering disebut dengan variabel *stimulus*, *prediktor*, *anteseden*. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah pengetahuan (X1), keyakinan (X2), produk (X3), pelayanan (X4) dan religiusitas (X5). Sedangkan variabel terikat disebut juga dengan variabel keluaran, kriteria, akibat (variabel terikat). Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat, karena terdapat variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah minat menabung di Bank NTB Syariah.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang meliputi: (1) Melakukan uji statistik deskriptif, (2) Analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas, pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner layak untuk dianalisis; dan (3) Uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda yang meliputi uji T, uji F dan uji R^2 untuk mengetahui hasil penelitian.

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyano (2018) , Statistik Deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai objek yang diteliti. Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk memberikan informasi secara rinci mengenai data yang ada, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat umum.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Jangkauan	Minimum	Maksimum	Berarti	Std. Deviasi
Pengetahuan	100	20	5	25	18,12	3.809

Memercayai	100	16	9	25	18,45	3.442
Produk	100	16	9	25	18,39	3.216
Melayani	100	17	8	25	18,58	3.418
Religiusitas	100	16	9	25	18,44	3.616
Minat Tabungan	100	16	9	25	19,07	3.526
Valid N (daftar)	100					

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 dijelaskan jumlah sampel (N) sebanyak 100 responden. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah variabel pelayanan sebesar 18,58, sedangkan nilai rata-rata terendah adalah variabel pengetahuan sebesar 18,12.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model regresi dapat memenuhi standar asumsi dasar sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Uji normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan salah satu Kolmogrov Smirnov pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Berdasarkan Tabel 2 terlihat nilai uji statistik sebesar 0,056 dengan tingkat signifikansi 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan scatterplot. Jika tidak terlihat pola yang jelas dan titik-titik tersebar merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil scatterplot yang dihasilkan dari output SPSS 26 pada gambar 1.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov -Smirnov Satu Sampel

N		100
Parameter Biasa	Berarti	.0000000
	Std. Deviasi	2.15438156
Perbedaan Paling Ekstrim	Mutlak	.056
	Positif	.056
	Negatif	-.042
Statistik Uji		.056
Asymp. tanda tangan. (2-ekor)		.200

Sumber: data diolah, 2023

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data diolah, 2023

Pada Gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa scatterplot tidak menunjukkan pola yang konsisten dan titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linier yang kuat atau erat antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Salah satu indikator terjadinya multikolinearitas adalah melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka dapat ditulis tidak terjadi multikolinearitas pada model (Mardiatmoko, 2020) . Hasil uji multikolinearitas secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Informasi
Pengetahuan	0,645	1.549	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Memercayai	0,295	3.395	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Produk	0,318	3.147	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Melayani	0,313	3.192	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Religiusitas	0,263	3.806	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: data diolah, 2023

Dari Tabel 3 terlihat bahwa seluruh variabel mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflasi faktor (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak menghadapi permasalahan multikolinieritas pada penelitian ini. model regresi, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi.

Uji hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memahami sejauh mana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan SPSS 26 diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien Tidak Standar	Koefisien Standar	T	Katakanlah.
-------	-------------------------	-------------------	---	-------------

1		B	Std. Kesalahan	Beta		
	(Konstan)	2.233	1.408		1.586	.116
	Pengetahuan	.089	.073	.096	1.225	.223
	Memercayai	.133	.119	.130	1.118	.266
	Produk	.175	.123	.160	1.427	.157
	Melayani	.259	.116	.251	2.232	.028
	Religiusitas	.257	.120	.263	2.142	.035

Variabel Dependen: Minat
Menabung

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 2,233 + 0,089 X_1 + 0,133 X_2 + 0,175 X_3 + 0,259 X_4 + 0,257 X_5 + e$$

Interpretasi persamaan regresi linier adalah sebagai berikut:

Y = 2,233 Jika tidak ada kontribusi dari variabel pengetahuan, kepercayaan, produk, pelayanan, dan religiusitas (dengan nilai nol), maka variabel minat menabung akan tetap bernilai 2,232. Hal ini disebabkan karena nilai konstanta pada persamaan regresi menunjukkan nilai tetap sebesar 2,232.

Uji T (Persia)

Dalam analisis regresi berganda, pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Mardiatmoko, 2020) . Hasil uji T yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4 diatas.

Uji F (Serentak)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Mardiatmoko, 2020) . Hasil uji F terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Jumlah Kuadrat	Df	Berarti Persegi	F	Mengatakan.	
1	Regresi	771.015	5	154.203	31.546	.000b -
	Sisa	459.495	94	4.888		
	Total	1230.510	99			

A. Variabel Dependen: Minat Menabung

B. Prediktor: (Konstan), Religiusitas, Pengetahuan, Pelayanan, Produk, Kepercayaan

Sumber: data diolah, 2023

Uji Koefisien determinasi (R²)

Analisis determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Mardiatmoko, 2020) . Hasil uji R² terdapat pada tabel berikut.

Tabel 6. Koefisien determinasi (R²)

Ringkasan Model ^b					
Model	R	R persegi	R Persegi yang Disesuaikan	Std. Kesalahan Estimasi	Durbin-Watson
1	0,792 sebuah	.627	.607	2.211	1.823
A. Prediktor: (Konstan), Religiusitas, Pengetahuan, Pelayanan, Produk, Kepercayaan					
B. Variabel Dependen: Minat Menabung					

Sumber: data diolah, 2023

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap niat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t hitung* 1,225 < dari *t tabel* sebesar 1,989, dengan tingkat signifikansi 0,223 > 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihana (2020) , Romdhoni, dkk., (2021) dan Mujaddid (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menabung di bank syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada Bank NTB Syariah KCP Pekat Nasabah Dompu mengenai pengetahuan perbankan syariah. Selain itu, jika dilihat dari hasil data responden, sebagian besar nasabah bank tersebut adalah pegawai negeri sipil, dimana gaji pegawai negeri sipil (PNS) wilayah Pekat diambil di bank tersebut. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk selalu memberikan edukasi dan wawasan baik kepada nasabah maupun masyarakat setempat agar memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional. Pengetahuan adalah kemampuan individu untuk memahami, mengingat, dan mendefinisikan kembali suatu topik tertentu (Rosita, 2022) . Dalam konteks pengambilan keputusan, pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih, membeli, atau menggunakan suatu produk. Pentingnya ilmu pengetahuan akan membawa dampak positif bagi kehidupan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berakal dan berakal sangat penting untuk mengetahui sesuatu khususnya tentang ekonomi syariah atau perbankan syariah.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menabung pada Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap niat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai *t hitung* sebesar 1,118 < dari *t tabel* sebesar 1,989, dengan tingkat signifikansi 0,266 > 0,05. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendahnya tingkat kepercayaan nasabah Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu terhadap bank syariah, karena banyaknya unsur syariah di masyarakat yang membuat masyarakat merasa khawatir dan cemas dengan kehadiran bank syariah di Pekat., Dompu. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa nasabah yang menyatakan bahwa “ *Lebih baik saya menabung di rumah, uang saya aman daripada menabung di bank syariah, dan mengurusnya di bank itu ribet.*” Oleh karena itu, Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu hendaknya meningkatkan kesadaran dan kepercayaan khususnya kepada nasabah atau masyarakat pada umumnya tentang pentingnya menggunakan layanan perbankan syariah.

Pengaruh Produk Terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Produk tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t hitung variabel produk (X3) sebesar $1,427 < t$ tabel sebesar $1,989$, dengan tingkat signifikansi $0,157 > 0,05$. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemasaran atau pengenalan produk oleh Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu, khususnya kepada pelanggan atau masyarakat. Namun menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa nasabah yang menyatakan bahwa "*Saya tidak tahu tentang produk bank syariah, tapi saya tahu produk bank syariah bank NTB halal.*" Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah atau masyarakat Pekat Kabupaten Dompu mengetahui bahwa produk bank syariah NTB sesuai dengan syariat Islam, namun hal tersebut tidak menumbuhkan minat masyarakat untuk menabung di bank syariah.

Pengaruh Pelayanan terhadap Minat Menabung pada Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung variabel pelayanan (X4) sebesar $2,232 > t$ tabel sebesar $1,989$, dengan tingkat signifikansi $0,28 < 0,05$. Berdasarkan teori yang dikemukakan Tjiptono dalam Wandira (2022), jasa adalah segala tindakan atau kegiatan yang dapat diberikan suatu entitas kepada entitas lain yang umumnya bersifat tidak material dan tidak berdampak terhadap kepemilikan. Dalam hal ini KCP Pekat NTB Syariah Bank Dompu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian, mayoritas responden menyatakan setuju dengan layanan yang diberikan oleh Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu, dan persepsi kepuasan pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh indikator daya tanggap. Oleh karena itu, bank syariah harus selalu meningkatkan pelayanannya kepada nasabah agar dapat memberikan nilai positif bagi perbankan syariah.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap niat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompu. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t hitung variabel religiusitas (X5) sebesar $2,142 > t$ tabel sebesar $1,989$, dengan tingkat signifikansi $0,035 < 0,05$. Hal ini terjadi karena tingkat religiusitas di kalangan Bank NTB Syariah KCP Pekat Pelanggan Dompu masih kuat. Dilihat dari sudut adat istiadat dan kepercayaan, nasabah atau masyarakat sangat terikat dengan syariat Islam.

Menurut teori Fetzer (1999) dalam Padmaninggar (2015), mengartikan religiusitas sebagai sesuatu yang menitikberatkan pada masalah perilaku, sosial dan merupakan doktrin setiap agama atau golongan. Setiap manusia mempunyai nilai-nilai keyakinan terhadap agamanya masing-masing. Aspek agama mampu meyakinkan hati setiap orang untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan agamanya. Memilih menabung di bank syariah merupakan upaya

menghindari hukum bunga bank. Oleh karena itu, memilih bank syariah merupakan pilihan yang tepat sesuai dengan syariah Islam yang menghindari riba.

Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Produk, Pelayanan dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil secara simultan bahwa variabel pengetahuan, kepercayaan, produk, pelayanan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus. Hal ini dibuktikan dengan nilai *F hitung* 31,546 lebih besar dari *F tabel* 2,30 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Adapun besarnya nilai persentase sumbangan koefisien *R Square* (R^2) yaitu sebesar 0,627 atau 62,7%. Jadi dapat disimpulkan adanya pengaruh variabel pengetahuan, kepercayaan, produk, pelayanan dan religiusitas terhadap minat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus sebesar 62,7%, sedangkan sisanya sebesar 37,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Masih banyak variabel lain yang juga mempengaruhi niat menjadi nasabah bank syariah, namun penelitian ini lebih fokus pada lima variabel yang diteliti.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, keyakinan, produk, layanan dan religiusitas terhadap minat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden yang menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 26. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pengetahuan, Kepercayaan dan Produk tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap niat menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pengetahuan, kepercayaan dan produk maka semakin rendah pula minat menabung nasabah dan masyarakat Pekat Kabupaten Dompus terhadap Bank Syariah. *Kedua*, Pelayanan dan Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Minat Menabung di Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan dan religiusitas maka semakin tinggi pula minat nasabah dan masyarakat untuk menabung di bank syariah. *Ketiga*, Secara simultan atau bersamaan pengetahuan, keyakinan, produk, layanan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di Bank NTB Syariah Bank NTB Syariah KCP Pekat Dompus. Artinya dengan meningkatkan variabel-variabel tersebut maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Saran dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya, yang ingin menggunakan lima variabel yaitu pengetahuan, kepercayaan, pemahaman produk, pelayanan, dan religiusitas. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar dan juga menambahkan variabel lain seperti promosi, keamanan, fasilitas, dan faktor lain yang berpotensi mempengaruhi niat menabung di bank syariah.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dibatasi pada wilayah geografis Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus pada Bank NTB Syariah. Hasil dan temuan yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya dapat diterapkan pada bank syariah lain atau daerah lain. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu, data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan akan mencerminkan keadaan pada periode tersebut.

Referensi

- Baranuri, M. Y., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038971>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Library Research. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Library Research Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LIBRARY RESEARCH. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Library Research. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Akad Ju'alah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040276>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10042641>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Financial Value Added (FVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v6i2>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LIBRARY RESEARCH*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038983>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LIBRARY RESEARCH*. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LIBRARY RESEARCH*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan Library*

Research. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Library Research. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Library Research. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Library Research. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LIBRARY RESEARCH. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/idejeb.v4i1.151>
- Mawardi, M. I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049566>
- Putri, S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Bank Bukopin Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049572>
- Qudratullah, M. Q., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038979>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Ratnasari, A. D., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038977>

- Rofiah, A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10042647>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LIBRARY RESEARCH. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Sufia, I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Akad Salam pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10042345>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan Library Research*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>